

ТАСВИРИЙ САНЪАТДАН ТАЪЛИМ ДИЗАЙНИ ВА ИНТЕГРАЦИЯ

Бобомуротов Зиёдулло Рустамович

Қашқадарё вилоят Шаҳрисабз Давлат педагогика
институти “Санъатшунослик”, кафедраси мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996519>

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларнинг тасвирий санъатдан замонавий дизайн йўналишида таълим олиши ва инновацион ривожланишига эришиши имкониятлари ҳамда замонавий ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Шунингдек, тасвирий санъат ўқув жараёнини самарали таъкил этишида инновацион технологияларнинг ўрни ва таъсири, асосий тамойиллари, йўллари, усуллари, шакллари, воситалари аниқланган. Ўқитувчининг педагогик фаолиятида янги сифат босқичини вужудга келтиришнинг технологик қоидалари ва йўналишлари тўғрисида илмий-амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Дизайн, ижодий жараён, интеграция, замонавий таълим, инновацион фаолият, шакл ва методлар, концептуал ёндашув, лойиҳалаштириши, мантиқий фикр, қобилият, маҳорат, эстетик идеаллар, ижод, инсонпарварлик, тасвирий санъат, ақлий салоҳият, юксак дунёқараш, маданият.

Аннотация. В данной статье исследуются возможности получения молодежью образования в области изобразительного искусства по направлению современного дизайна, а также пути достижения инновационного развития и особенности современного обучения. Кроме того, определены роль и влияние инновационных технологий в эффективной организации учебного процесса по изобразительному искусству, а также их основные принципы, пути, методы, формы и средства. Представлены научно-практические рекомендации по формированию нового качественного уровня педагогической деятельности преподавателя и направлениям её технологического обеспечения.

Ключевые слова: дизайн, творческий процесс, интеграция, современное образование, инновационная деятельность, формы и методы, концептуальный подход, проектирование, логическое мышление, способности, мастерство, эстетические идеалы, творчество, гуманизм, изобразительное искусство, интеллектуальный потенциал, высокий уровень мировоззрения, культура.

Abstract. This article examines the opportunities for young people to receive education in the field of fine arts within the framework of modern design, as well as the possibilities for achieving innovative development and the specific features of contemporary teaching. In addition, the role and impact of innovative technologies in the effective organization of the educational process in fine arts are identified, including their main principles, approaches, methods, forms, and tools. Scientific and practical recommendations are provided for establishing a new qualitative level of pedagogical activity of teachers and the directions of its technological implementation.

Keywords: design, creative process, integration, modern education, innovative activity, forms and methods, conceptual approach, design (projecting), logical thinking, abilities, skills, aesthetic ideals, creativity, humanism, fine arts, intellectual potential, advanced worldview, culture.

Тасвирий санъатдан ёшларга замонавий билим бериш ва уларда амалий кўникмани ривожлантиришда инновацион технологияларнинг ўрни бекиёс бўлиб, агар фаолият маълум концептуал ёндашув асосида амалга ошириляётган бўлса ва унинг натижаси ўша тизим ривожланишига ёки унинг принципиал ўзгаришига олиб келса, унда инновация деган тушунча шаклланади. “Бугунги кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм фан ютуқларисиз биронта соҳанинг ривожланиши мумкин эмас¹”

Мамлакатимизда ёшларнинг замонавий дизайн йўналишида таълим олиши ва уларнинг инновацион ривожланишига эришиш йўлида давлатимиз раҳбари томонидан зарур барча шароит ва имкониятлар тўлиқ яратиб берилган. Тасвирий санъатдан дизайн йўналишида фаолият кўрсатишнинг долзарблиги шундаки, унда илғор фикрлар ва технологиялар тасвирий санъат таълими жараёнига киритилади ва шу соҳада янги ютуқларга интилишни рағбатлантиради ҳамда инновацион ривожланишга эришиш учун имкониятларни яратишга кенг йўл очади. Умуман олганда, дизайн ва тасвирий санъат таълими интеграцияси ёшлар тафаккурини кучайтириш ва илм-фаннинг ривожига изчил ва узлуксиз ижобий таъсир кўрсатади. Таълим муассасаларида ўрганилган назарий билимларнинг- ишлаб чиқаришда тез ва сифатли амалга оширилишига бўлган имкониятлар яратилади, бу эса ишлаб чиқариш самарасини оширади. Энг муҳими ёшларнинг тезкор ва амалиётга йўналтирилган дизайн ва ишлаб чиқаришда керак бўладиган кўникмаларини ошириш имкони яратилади. Шунингдек, миллий рақобатбардошлик кучайтирилади. Илғор дизайн ва ишлаб чиқариш технологияларини интеграциялаш, мамлакатнинг халқаро бозорларда рақобатбардошлигини таъминлайди.

Дизайн — бу ижодий жараён бўлиб, у маълум бир мақсадга эришиш учун ишлаб чиқилган маҳсулот, услуб ёки туйғу уйғотувчи объектларни ташкил этиш, ривожлантириш ва жамлантиришни ўз ичига олади. У шакл, боғлиқлик, эстетика, функционаллик ва инновацияларни бирлаштиради. Дизайн нафақат эстетик гўзаллигини ҳамда ўрганиляётган маҳсулотнинг ҳар томонлама самарадорлигини таъминлайди.

Дизайн — бу жараён бўлиб, у тасвирий санъат каби турли соҳалар объектларини инсон эҳтиёжларига мослаштириш, уларнинг функционал ва эстетик жиҳатларини мувозанатда таъминлашга қаратилган бўлиб, ҳозирги кунда ижтимоий, иқтисодий ва интеллектуал ривожланишда муҳим элемент ҳисобланади. Шунга кўра, дизайннинг аҳамияти жуда катта. Дизайн таълим жараёнида инновацияларни жорий этишда асосий ўринга эга бўлиб, инсон ҳаётини осонлаштиради, қулайлик ва эстетик қониқишни таъминлайди.

Дизайн- тасвирий санъат таълими жараёни интеграцияси - бу замонавий педагогиканинг энг истиқболли йўналишларидан бири сифатида ёшларнинг ҳам мантиқий, ҳам бадиий-эстетик тафаккурини бирдек ривожлантириш демакдир. Дизайн (инглизча design — лойиҳа, режа, чизма) — бу буюмлар, тизимлар ёки жараёнларнинг нафақат ташқи кўринишини, балки уларнинг вазифаси, қулайлиги ва самарадорлигини белгиловчи ижодий фаолиятдир. Дизайннинг илм-фандаги долзарблиги шундаки, у бугунги кунда фанлараро соҳага айланди. Унинг илм-фандаги ўрни қуйидагиларда намоён бўлади:

- Мураккаб илмий маълумотларни (графиклар, диаграммалар) тушунарли дизайн шаклига келтириш. Бу катта ҳажмдаги рақамларни тез таҳлил этиш имконини беради.

¹Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 том. -Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 85 б.

- Бу мураккаб муаммоларни ечишнинг илмий методидир. У инсон эҳтиёжларини ўрганишга асосланади ва илмий тадқиқотларда янги ечимлар топиш учун ишлатилади.
- Табиатдаги тизимларни ўрганиш ва уларнинг дизайнини яратишга хизмат қилади.
- Инсон ва компьютер алоқаси: дастурий таъминот ва илмий қурилмаларнинг инсон учун тушунарли ва қулай бўлишини таъминлайди ва ҳоказо.

Дизайн — бу ижодий жараён бўлиб, у маълум бир мақсадга эришиш йўлида эстетика, функционалик ва инновацияларни бирлаштириш асосида таълим жараёнининг ҳар томонлама самарадорлигини оширади. Дизайн — бу турли соҳаларда объектларни инсон эҳтиёжларига мослаштиради. Уларнинг эстетик жиҳатлари мувозанатини, ижтимоий, иқтисодий ва интеллектуал ривожланишини таъминлайди. Дизайнинг аҳамияти жуда катта. Унинг таъсири билан таълимда инновацияларни жорий этиш орқали рақобатбардошликни амалга ошириш мумкин. Дизайн инсон ҳаётининг мазмунли бўлиши ва ундан эстетик жиҳатдан қониқишини таъминлайди.

Дизайн-адабий таълим жараёнига илғор фикрлар ва технологияларни киритади. Бу эса шу соҳада янги ютуқларга интилишни рағбатлантиради ва инновацион ривожланишга эришиш учун имкониятларни яратишга кенг йўл очади. Умуман олганда, дизайн ва адабий таълим интеграцияси ёшлар тафаккурини кучайтириш ва илм-фаннинг ривожига изчил ва узлуксиз ижобий таъсир кўрсатади. Дизайн — бу ижодий, илмий ва концептуал жараён бўлиб, у ҳозирги кунда жамиятнинг ҳар бир соҳасида муҳим ўрин тутаяди. У нафақат гўзал ҳис-туйғуни оширади, балки инсон ҳаётининг қулай бўлиши ва барқарор ўсиши, иқтисодий рақобатни кучайтиришда асосий омиллардан биридир. Дизайн—бирор объект, маҳсулот ёки услубни яратишда уни ҳар томонлама таҳлил этиш ва янгича ечимлар топишни ўз ичига олади. Унинг асосий мақсади – инсон эҳтиёжларига мос бўлган функционал, эстетик ва самарали ҳал қилувчи лойиҳаларни ишлаб чиқишдир. Бу ёндашувнинг ижодий тарафида яратувчанлик, янги ғоялар, шакллар ва концепцияларнинг пайдо бўлиши намоён бўлади. Илмий жиҳати — олдиндан мавжуд маълумотлар, тадқиқотлар ва экспериментлар асосида таърифланган қоидаларга асосланади. Концептуал жиҳати эса — муҳандислик ва дизайнерлик ғояларнинг умумий миқёсида шаклланиши ва лойиҳанинг асосий мақсади, мазмунини белгилайди. Унинг таъсирида янги услублар ва технологияларни яратиш, инсон ҳаётини енгилаштириш ва мукамаллаштиришга эришилади. Демак, дизайн — бу ҳар томонлама ўйланилган, илмий асосланган ва ижодий янгиликлар билан бойитилган жараёндир. Ҳозирги замон ибораси билан айтганда “дизайн”нинг диққат марказида ҳамшиша инсоннинг ижтимоий манфаатлари, индивидуал эҳтиёжлари, маънавий талаблари ётади. Тасвирий санъат таълимини самарали ташкил этиш орқали ёшларни ижод қилувчи "дизайнер" га айлантириш энг долзарб масаладир. Бугунги кунда тасвирий санъатдан дизайн таълим олишга булган рағбат ва унинг мазмуни таълим жараёни муваффақиятининг кафолати бўла олади. Зеро, ёшларнинг бадиий таълим жараёнидаги иштироки - таълим технологияси талабларига кўра, таълим жараёнининг етакчи субъекти, асосий ижрочиси сифатида намоён бўлади. Давр талаби ёшларни таълим жараёнининг султ тингловчиси бўлишдан - фаол иштирокчисига айлантиришни тақозо этади. Таълим олувчининг таълим жараёнидаги етакчилиги қуйидаги педагогик вазифаларни ҳал этиш имкониятини беради:

- ёшларда билимларни ўзлаштиришга булган ички эҳтиёжни дизайн йўналишида қарор топтириш;
- билимларни ўзлаштиришга нисбатан онгли ёндашувни ҳосил этиш;
- ёшларда мустақил фаол фаолият юритиш кўникмаларини шакллантириш;

• Ёшларнинг мустақил фикр юритиши, назарий билимларини амалий фаолиятига татбиқ этиш кўникмаларини мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш ва ҳоказо.

Дизайннинг таъсирида жуда чиройли нарсалар дунёсини яратиш мумкин. Ёшларнинг бадиий-эстетик жиҳатдан ривожланиш имконияти намоён бўлади. Замоनावий дизайн соҳаси доимий равишда ривожланиб боради. , Ҳозирги замон ибораси билан айтганда “дизайн”нинг диққат марказида ҳамisha инсоннинг ижтимоий манфаатлари ётади. Маълумки, бугунги кунда дизайн соҳалари таълимнинг истиқболларидан бири бу таълим жараёнларида фанлараро ёндашувнинг ривожланиши натижасида эстетик муаммоларни ҳал этишга ижобий таъсир этади. Шунинг учун, дизайн таълими билан ҳамкорлик қилишда янги билимлар ва кўникмаларни бирлаштириш талаб этилади. Дизайн таълими тасвирий санъат соҳа амалиётининг жамиятдаги ижтимоий ва маданий талабларга мослашишида катта аҳамиятга эга бўлиб, ёшларнинг ижтимоий масъулиятни ҳис этиши, кўпчиликни қизиқтирадиган ва аҳамиятли лойиҳаларга қатнашишини таъминлайди. Тасвирий санъат таълими дизайни орқали ёшлар шунчаки ижодкор эмас, балки асарни қайта ижод қилувчи "дизайнер"га айланади. Тасвирий санъат таълимнинг самарали ташкил этилиши орқали ёшларни ижод қилувчи "дизайнер" га айлантириш - бу шу соҳани ҳаёт билан боғлаш демакдир. Бу жараённи иккита асосий йўналишга бўлиб таҳлил этиш мумкин: дарсликлар дизайни ва ёшларни дизайнер сифатида шакллантириш методикаси.

1. Замоनावий тасвирий санъат дарсликлари дизайни қандай бўлиши керак?

Дарслик шунчаки матнлар тўплами эмас, у интерфаол инновацион фаолиятли, маълумотлар тушунарли ва фойдали бўлиши лозим.

2. Ёшларни "Дизайнер"га айлантириш: Амалий методлар.

Тасвирий санъат таълимида унинг энг яхши "конструктор" ёки "дизайнер" хусусиятларини ифода этиш керак.

• Мақсад: Асарнинг эмоционал фонини ҳис этиш.

• Натижа: Абстракт тушунчаларни аниқ визуал шаклга келтириш.

Асарнинг композициясини дизайн тилида тушуниш.

Бу методнинг илмий асоси: "Когнитив дизайн" кўринишида намоён бўлади.

Тасвирий санъат таълими жараёнида дизайн ёндашуви - визуал саводхонлик (матнни кўз олдига келтира олиш), тизимли фикрлаш (қисмлардан бутунни ясаш), креативлик (стандарт бўлмаган ечимлар топиш) кўникмасини шакллантиради. Шунингдек, эмпатия (бошқа одамнинг дунёсини "лойиҳалаш") га ҳам эришилади. Натижада билим кўникмага, кўникма эса ижодий маҳсулотга айланади. Дизайн — бу ижодий, илмий ва концептуал жараён бўлиб, у гўзалликни яратиш, янгича ечимлар топишни ўз ичига олади. Унинг асосий мақсади – инсон эҳтиёжларига мос бўлган функционал, эстетик ва самарали ҳал қилувчи лойиҳаларни ишлаб чиқишдир. Демак, дизайн — бу ҳар томонлама ўйланилган, илмий асосланган ва ижодий янгилликлар билан бойитилган жараён ҳисобланади.

Тасвирий санъатда интеграция замоनावий таълим тизимининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Унда ёшларнинг бадиий таълим олиш жараёнини самарали ва муваффақиятли ҳал этиш мумкин бўлади. Интеграция таълимнинг тизимлилик тамойилини қўллашга имкон беради, мантикий фикрлашни ривожлантиради, ёшларнинг дунёқараши кенгаяди ва уларнинг пухта билим олиш имконияти пайдо бўлади ҳамда ижодкорлиги фаоллашади. “Интеграция (лот.integrum -целое; лот. integratio-

тиклаш, тўлдириш) -сиёсий, иқтисодий. давлат ва жамоа тузилмаларини ҳудуд, мамлакат, дунё миқёсида жипслашиш, бирлаштириш.”²

“Интеграция” атамаси мазмун ва моҳият жиҳатидан узоқ тарихга эга бўлиб “тўлик, яхлит”, “бир бутун” деган маъноларни англатади. “Интегротив (яхлитлаш) ахборотларни ташкил қилувчи чексиз ва кичик қисмларнинг ўзаро ажралмас боғлиқлиги уларнинг яхлитлиги, бир бутунлиги асосида ягона тўғри хулосани аниқлаш”³. Энг муҳими, тасвирий санъатда интеграция масаласига жиддий эътибор бериш, ёшларнинг индивидуал эҳтиёжларига мос равишда таълим олиш имкониятларини кенгайтиради, бадиий-эстетик салоҳиятини оширади ҳамда уларнинг ижодий ва руҳий ривожланишини таъминлайди. Бу эса бадиий таълимнинг сифати ва фаолиятини янада яхшилаш учун долзарб ёндашув ҳисобланади.

Дизайн-бадиий таълим жараёнига илғор фикрлар ва технологияларни киритади. Бу эса шу соҳада янги ютуқларга интилишни рағбатлантиради ва инновацион ривожланишга эришиш учун имкониятларни яратишга кенг йўл очади. Умуман олганда, дизайн ва бадиий таълим интеграцияси ёшлар тафаккурини кучайтириш ва илм-фаннинг ривожига изчил ва узлуксиз ижобий таъсир кўрсатади. Дизайн-бадиий таълим интеграцияси— бу замонавий педагогиканинг энг истиқболли йўналишларидан бири. Бу шунчаки иккита фанни қўшиш эмас, балки ёшларнинг ҳам мантиқий, ҳам бадиий-эстетик тафаккурини бирдек ривожлантириш демакдир.

Хулоса. Тасвирий санъатдан инновациянинг амалиётга киритилиши инновацион жараёнларда амалга оширилади. Инновацион жараён деб – инновацион ўзгаришларга тайёргарлик кўриш ва уни амалга ошириш жараёнига айтилади. Инновацион жараён – педагогик янгиликлар, бу янгиликларнинг педагогик ҳамжамият томонидан ўзлаштирилиши ва улардан амалиётда самарали фойдаланишнинг ўзгариб боровчи яхлитлигидир. Инновацион фаолият – бу узлуксиз равишда янгиликлар асосида ишлаш бўлиб, у узоқ вақт давомида шаклланади ва такомиллашиб боради. Инновациялар доимий равишда педагогик фаолиятга янгиликлар олиб кириш орқали таълим ривожига ҳисса қўшади, педагогик фаолиятга ижобий таъсир кўрсатади. Янги педагогик технологияларнинг хислати шундаки, унда қўйилган мақсадларга эришиш кафолатини берувчи ўқув жараёни режалаштирилади ва тўғри лойиҳалаштирилади. Ўқув жараёнларини лойиҳалаштиришда бадиий таълим мазмуни, мақсади, кутилаётган натижани аниқ белгилаш, таълим методлари, шакллари ва воситаларини тўғри танлаш, ёшларнинг билим, кўникма ва малакаларини баҳолашнинг реал мезонларини олдиндан ишлаб чиқиш, машғулотга ажратилган вақт ичида уларни самарали амалга ошириш ва бир-бири билан уйғунлашувига эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир. Тасвирий санъатдан дизайн ва интеграция масалалари ҳамда интерфаол усуллардан фойдаланишда ўқитувчи ва талаба фаолияти ўртасидаги ҳамкорлик ва талабанинг таълим жараёнидаги фаол ҳаракати муҳим ҳисобланади. Инновацион технологиялар, тасвирий санъатдан таълим дизайни ва интеграциянинг таъсири бадиий таълимни идрок этилишининг янада бой, қизиқарли ва кенг қамровли бўлишига хизмат қилади. Улар орқали ёшлар тасвирий санъат билан нафақат

²А.А.Абдуқодиров, А.Х.Пардаев Педагогик технологияларга оид атамаларнинг изоҳли луғати Тошкент-2012.

³Ж.Ф. Йўлдошев., С.А. Усмонов. Педагогик технология асослари .-Т.: 2001.

визуал, балки эмоционал ва интеллектуал даражада ҳам боғланади. Тасвирий санъат инсон ҳаётида жуда муҳим ва кўп қиррали аҳамиятга эга. У нафақат эстетик завқни таъминлайди, балки инсоннинг руҳи ва ақлига таъсир кўрсатади, ижодий ва эмоционал ривожланишига хизмат қилади. Тасвирий санъат инсонни эстетик ва маънавий чиройга ошно этади. У нафақат кўзларни, балки руҳни ҳам озод этади ва инсон ички дунёсини бойитади. Тасвирий санъат асарлари орқали инсонлар турли эмоциялар ва фикрларни ҳис этадилар ҳамда ўз ҳаётига янги маънолар кўшадилар. Тасвирий санъат инсонни ижодкорликка ундайди ҳамда янги имкониятларни кўриш ва яратиш, янгича фикрлаш қобилиятини оширади. Тасвирий санъат билан шуғулланиш ёки уни кузатиш инсоннинг қалбини нурлантиради ва ҳаётда хотиржам яшашини таъминлайди. Бу ўз-ўзидан инсоннинг руҳий эмоционал соғлигини мустаҳкамлайди ва ҳаётдаги қийинчиликларга чидамлилигини оширади. Санъат орқали инсонлар ўз маданияти, тарихи ва қадриятларини англайди ва сақлайди. Бу ўтмиш билан боғланишни таъминлайди, миллий ва умуминсоний меросни келажак авлодларга етказишга хизмат қилади. Энг муҳими тасвирий санъат одамларни бирлаштиради ва улар орасида мулоқот, муносабат, ижтимоий бирдамлик ҳамда бир-бирларини ўзаро тушунишларини осонлаштиради. У турли маданият ва дунёқарашлар ўртасида кўприк вазифасини ўтайди. Энг муҳими, тасвирий санъат инсоният ўртасидаги ҳамжихатлик, ҳурматни оширади ва инсон ҳаётининг турли жабҳаларига ижобий таъсир кўрсатади. Натижада ижтимоий, маънавий, эстетик жиҳатдан юксак дунёқарашга эга бўлган ёшларни тарбиялаш ва жамиятни ривожлантиришга эришилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 том. -Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 85 б.
2. А.А.Абдуқодиров, А.Х.Пардаев Педагогик технологияларга оид атамаларнинг изоҳли луғати Тошкент-2012.
3. Ж.Ф. Йўлдошев., С .А. Усмонов. Педагогик технология асослари .-Т.: 2001.
4. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДПУ, 2003 - 174 б.
5. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования; Academia - Москва, 2012. - 222 с.
6. Муслимов Н.А ва бошқалар. Инновацион таълим технологиялари. Ўқув методик қўлланма. – Т.: “Sano-standart”, 2015. – 208 б.